

AÇÕES ANTRÓPICAS DO TURISMO ÉTNICO NO RECÔNCAVO BAIANO – FESTA DA PEDRA DA BALEIA

 DOI: 10.5281/zenodo.8274993

Oswaldo César Fernandes Copque

*Doutorando Especial Programa Pós-Graduação em Difusão do
Conhecimento (UNEB). Especialista Currículo de Formação Científica,
Tecnológica e Cultural (UNEB). E-mail: ocopque@hotmail.com*

Maria Raidalva Nery Barreto

*Professora da área pedagógica do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA). Doutora em Educação e Contemporaneidade
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail:
raibarreto@gmail.com*

RESUMO

Discutir sobre as ações antrópicas produzidas pelo turismo étnico afro baiano no contexto das manifestações religiosas das comunidades tradicionais de matriz africana, em especial, os terreiros de de candomblé do recôncavo baiano, não é uma das tarefas mais confortáveis para pesquisa, haja vista a escassez de fundamentação epistemológica para uma ampla argumentação. Entretanto faremos um recorte para apresentar as ações não positivas desse produto de mercado interferindo de forma espetacularizada na manifestação popular da Festa da Pedra da Baleia, celebrada dia 2 de fevereiro, no município de Cachoeira e São Félix. O tipo de pesquisa utilizado na construção deste artigo foi a bibliográfica, que é desenvolvida a partir de material já produzido, sobretudo de livros e artigos científicos. Os resultados deste estudo apontam as prováveis causas das ações que mitigaram o esvaziamento do modus vivendi dos povos de terreiros diante da mercantilização dos seus costumes tradicionais dessas comunidades.

Palavras-chave: Baleia. Candomblé. Festa. Mercantilização. Pedra.

1.0 INTRODUÇÃO

Discutir sobre as ações antrópicas produzidas pelo turismo étnico afro baiano no contexto das manifestações religiosas das comunidades tradicionais de matriz

africana, em especial, os terreiros de andomblé, não é uma das tarefas mais confortáveis para pesquisa, haja vista a escassez de fundamentação epistemológica para uma ampla argumentação. Entretanto faremos um recorte para apresentar as ações não positivas desse produto de mercado interferindo de forma espetacularizada na manifestação popular da Festa da Pedra da Baleia, celebrada dia 2 de fevereiro, no município de Cachoeira e São Félix no recôncavo baiano. O tipo de pesquisa utilizado na construção deste artigo foi a bibliográfica, que é desenvolvida a partir de material já produzido, sobretudo de livros e artigos científicos. Os resultados deste estudo apontam as prováveis causas das ações que mitigaram o esvaziamento do *modus vivendi* dos povos de terreiros da região diante da mercantilização dos costumes tradicionais dessas comunidades.

O lócus deste artigo tem a finalidade de conhecer a resistência do povo negro no Novo Mundo expressando no campos de forças sociais com a sua micropolítica social através de meios e ritmos durante a manifestação afro-popular, sagrada e lúdica que criam territórios emancipadores, qualificando expressivamente o seu território – A Festa da Baleia.

Essa tradição vem perdendo o seu sentido diante as forças sociais com resquícios coloniais, patriarcais sendo representada pela política empreendedora do turismo étnico baiano. Para descortinar sobre esse tema a pesquisa utilizará como fontes referenciais documentos, livros que trata sobre o tema baseado em pesquisas sobre arquitetura crioulas do arquiteto e professor Marcelo Velame.

Embora, esses povos não tivessem uma idealização definida foi o modo encontrada para reterritorializar o *sue modis vivendi* ancestral em espaço da era colonial. O negro, mediante o corpo, conseguiu criar um território, onde pudesse reconstruir o solo ancestral lhe roubado pela diáspora, dessa forma podendo se reorganizar, perpetuar as suas tradições e lutar pela sua existência coletiva.

A forma tradicional de luta pelo seu direito de existir e expressar eram mediante as manifestações populares, a festa traz consigo a arma mais poderosa da resistência negra que possibilita a construção do seu território, isso ocorreu durante a “abertura” dadas pelas festas políticas, civis, mundanas da sociedade mais ampla e das religiosas da igreja católica.

Para a melhorar o entendimento e compreensão sobre as ações desencadeantes que durante a diáspora vem descaracterizando tradição dos povos de terreiros de candomblé no município de Cachoeira e São Félix-Bahia, quanto a

entrega do presente para Iyemanjá durante a festa da Pedra da Baleia.

A pesquisa, também mensurará a proporcionalidade dos impactos sociais e culturais sob o apagamento da memória ancestral e o esvaziamento de sentido dessas comunidades devotas, durante as festividades da Pedra da Baleia evento, além das ações plenas de espetacularização proveniente do agenciamento do aparelho de estado sob a égide do turismo étnico baiano, provocando assim um esvaziamento de sentido da festa.

Para um melhor entendimento sobre a descaracterização gradual da festa da Pedra da Baleia pelas ações antrópicas em nome do progresso, trace-se um breve linha histórica que antecede esse evento, que serão compreendidos em três períodos distintos.

O primeiro momento corresponde à antiga festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que serviu de inspiração, anos mais tarde, para a festa da Pedra da Baleia pela comunidade de Terreiros de Cachoeira.

Em primeiro momento a Festa da Pedra da Baleia praticada pelas comunidades de terreiro de Cachoeira, foi inspirada pela festa de Nossa Senhora dos Navegantes.

De acordo com (Velame, 2022, p.408), essa festa teve o seu início no século XX, com a prática da roda de samba de Cachoeira, composta por marinheiros, doqueiros, ganhadores, trabalhadores das fábricas de fumo da região, membros da igreja dos Meninos de São Félix e da Igreja do Rosarinho em Cachoeira, pela filarmônica Minerva e a Lira Siciliana e, principalmente, pelos saveristas que transportavam as mercadorias entre o recôncavo baiano e Salvador.

2. A Festa

A festa do Bom Jesus dos Navegantes na Boa Viagem em Salvador, que acontece em 1º de janeiro, serviu como fonte de inspiração para criar a festa católica de Nossa Senhora dos Navegantes em Cachoeira. Essa festa era celebrada tanto em Cachoeira quanto São Félix e o seu trajeto era aleatório: um ano o cortejo marítimo saía da cidade de Cachoeira, e no ano seguinte iniciava-se em São Félix.

Cada ano era numa cidade, um ano era na Cachoeira e no outro

era em São Félix, era assim, e a imagem ia de uma cidade a outra pela ponte de ferro, o piso era de madeira, ia banda, ia a Lira, A Minerva, o padre, o povo todo, era comerciante, pescador, prefeito, vereador, todo mundo atravessa de um lado para o outro, a imagem do Santo ficava na Igreja dos Meninos em São Félix e na Igreja do Rosarinho em Cachoeira. (Velame, 2022, p.408).

Quando os festejos começava em Cachoeira, uma missa matinal era celebrada em louvor a Nossa Senhora na Igreja do rosarinho, onde ficava a imagem de Nossa Senhora dos navegantes, podendo acontecer também, eventualmente, missas na igreja da Nossa Senhora D´Ajuda. Após o ato solene da missa a imagem era levada em cortejo para o centro da cidade para a embarcação Paraguaçu, situada no Cais do porto de Cachoeira, a depender da altura da maré caso essa estivesse alta ou na Ponte D. Pedro II, se a maré estivesse baixa.

Consoante CERQUEIRA apud VELAME, 2022, tanto a ponte quanto o cais do porto ficavam repletos de barcos, saveiros, navios, a vapor, todos ornamentados com flores e bandeirolas, repleto de gente ao som das filarmônicas Minerva e Lira Siciliana, em seus trajes tradicionais nas cores azul e branca respectivamente, competindo entre si com as melhores músicas em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes, e, ainda, com inúmeras barracas de madeira e palha onde eram vendidas bebidas e comidas regionais.

O início do cortejo marítimo dependia do regime das marés. Com a maré alta iniciava-se o cortejo marítimo, a multidão embarcava nos barcos, as filarmônicas Lira Siciliana e a Minerva continuavam tocando, mas agora nos navios e ao som dos fogos de artifícios e aplausos da multidão, e o rio Paraguaçu repleto das mais diversas embarcações, com saveiros que seguiam abarrotados de gente embelezando com suas velas o curso do rio.

O cais do Porto em Cachoeira, era o ponto onde a Paraguaçu atracava como as demais embarcações, todavia em virtude da imensa quantidade de barcos, alguns acabavam atracando nos pilares da ponte D. Pedro II e no curralito de São Félix embaixo da ponte.

A imagem era retirada da embarcação e em cortejo, com a presença das autoridades, populares (pescadores, saveristas, ganhadeiras, estivadores...) e das filarmônicas, o cortejo seguia para a igreja dos Meninos em São Félix, onde ficava para a missa da noite, e no dia seguinte, regressava em cortejo pela ponte D. Pedro II para a igreja do Rosarinho.

O pequeno cais de São Félix acolhia as embarcações no ano em que a festa acontecia no município, e a imagem saía da Igreja dos Meninos, o cortejo marítimo seguia o seu curso até o povoado de Coqueiros, de onde regressava para o porto do cais de São Félix. Sendo a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, levada em cortejo, atravessando a ponte D. Pedro II até a Igreja do Rosarinho. No entanto, a festa profana acontecia todos os anos no Porto de Cachoeira.

Consoante (Velame, 2022, p.412) a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes não possuía vínculo direto com as festas das divindades das águas do Candomblé: Oxum e Iyemanjá. Cada terreiro possuía o seu calendário litúrgico e depositava as suas oferendas ao longo do ano na margens do rio Paraguaçu ou na Pedra da Baleia, local tradicional de oferendas a Iyemanjá.

Pedra da Baleia sempre foi um lugar sagrado e dedicado ao culto de Iemanjá. Entretanto esse culto era feito de forma isolada pelos terreiros, cada templo afro-brasileiro de Cachoeira e São Félix tinha no calendário de sua casa uma data específica para depositar os presentes nessa pedra, um lugar que pertencia a todos os terreiros da região.

Segundo o mito, Iemanjá, ouvindo os clamores as súplicas e os chamados de seus filhos no porões dos navios negreiros que saíam da Costa dos Escravos na África transformou-se em uma baleia. Iemanjá, em seu devir baleia, seguiu os navios negreiros, de perto, em sua travessia do Oceano Atlântico até o porto de Salvador, repousando da longa viagem nas águas das Baía de Todos os Santos, onde os seus filhos sendo vendidos e examinados como mercadorias.

Em seguida, acompanhou os navios adentro do rio Paraguaçu, levando a salvos os seus filhos até o cativo e zelando por eles em suas novas vidas, em suas condições de escravos do Recôncavo Baiano.

Nessa tarefa de guardiã, ela havia se transformado em uma pedra no meio do rio Paraguaçu, a pedra, tornou-se na morada de Iemanjá Ogunté, que ao longo do ano recebe diversos presentes ofertados pelos seus filhos zelosos. Além da história local, a denominação deve-se, também, ao fato de a pedra assemelhar-se a uma baleia quando o rio Paraguaçu está com a maré baixa. (Velame, 2022, p.415).

A festa dos Presentes a Iemanjá, a festa da Pedra da Baleias, os presentes eram preparados dentro dos terreiros de várias cidades do Recôncavo reunia-se no cais do porto de Cachoeira. Nesses espaços dos Povos de Santo, as comunidades

se mobilizam internamente para a festa.

Os preparativos eram internos, cada comunidade tinha a autonomia de preparar o seu presente, de fazer ou não, pela manhã, suas obrigações internas para lemanjá, alimentando o axé do assento da divindade em seu Ilê Orixá dentro do templo. No início da tarde cada comunidade terreiro, Egbé, levava seus presentes e os depositavam nas embarcações no cais do porto de Cachoeira, onde ficavam ao som dos atabaques, fogos de artifícios e samba de roda até a hora de embarcarem.

A cada momento chegavam Pais e Mães de Santo, com seu séquito, com os presentes a serem doados a lemanjá. Tratava-se de uma celebração, uma comunhão entre o Povo de Santo e uma manifestação de deleite em honra a lemanjá. A partir das 15 horas, inicia-se o desfile das embarcações repletas de presentes e participantes, incluindo os membros do Candomblé e a população local, em honra à Senhora do Mar.

Segundo (NASCIMENTO apud VELAME, 2007) citando as orientações dadas por Gaiaku Luiza, esse horário era o mais adequado, porque a maré do rio Paraguaçu encontrava-se baixa(vazante) e ficava assim até o final da tarde e início da noite, portanto, os presentes depositados lá ficariam sobre a pedra para o deleite de lemanjá até o início da maré cheia.

Criava-se um cortejo marítimo, uma corrente de Axé sobre as águas do rio Paraguaçu. Esse cortejo estabelecia uma conexão territorial dos terreiros ao longo do rio, revitalizava a presença do Candomblé por meio de rituais, músicas e cânticos realizados nas embarcações, convertendo-as em espaços rituais itinerantes e envolvendo o rio em sua rota sagrada.

O rito realizado nas águas do rio Paraguaçu tinha como propósito conduzir e oferecer os presentes a lemanjá, representando um gesto de gratidão do Povo de Santo por sua proteção ao longo do ano. Além disso, essa prática também transportava os anseios para o novo ano que se iniciava, tudo ocorrendo no mesmo curso d'água que no passado servia como rota para a chegada dos cativos africanos.

Logo depois, retornavam ao cais do porto de Cachoeira, onde atracavam, sendo recebidos intencionalmente pelas filarmônicas Lira Siciliana e Minerva, além dos espetáculos de fogos de artifício e as contagiantes rodas de samba de grupos locais. Essas rodas de samba, notadamente a de Dona Dalva, conhecida como

Samba de Roda Suerdick.

As danças e cânticos que se davam até altas horas da noite, com o cais do porto repleto de barracas feitas de madeira, cobertas e fechadas com palhas onde serviam bebidas e comidas típicas locais.

O terceiro momento, que teve início em 2009 e se estende até os dias atuais, é caracterizado pela intervenção do Estado na festividade, sua absorção pela indústria cultural e o turismo estrangeiro contemporâneo. Nesse contexto, houve o desenvolvimento e consolidação da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeira, além da notável participação da Secretaria de Turismo do Estado e da Bahiatursa.

3.0 Conflito

Velame (2022), com o gerenciamento e financiamento da festa pelo poder público sob a égide do turismo étnico, iniciou-se um processo de descaracterização, introduzindo uma espetacularização, criando conflitos com os “mais velhos do Candomblé” da região, que se retiraram paulatinamente da festa porque muitas etapas, horários e trajetos deixaram de ser atendidos, como informa Nascimento (2007) se referindo aos ensinamentos de Gaiaku Luiza que explicava que os presentes ficassem na Pedra da Baleia por um determinado tempo.

Agora, infelizmente, iniciam o cortejo fluvial em um horário avançado pela tarde, por causa filmagens e registros fotográficos dos turistas, no início da maré cheia e, portanto, os presentes serão levados para longe dos braços de Iemanjá assim que a maré começar a subir. A rainha do mar mal tem tempo para apreciar e descobrir os seus presentes, abrir os embrulhos, não tem tempo para deleitar-se com os mimos dos seus filhos.

A celebração começa pela manhã cedo o Povo de Santo de todos os municípios do recôncavo Baiano mobiliza-se para colocar os ojás (panos sagrados), em forma de laços nos troncos das árvores da orla fluvial da cidade e da praça.

Consoante (Velame, 2022, p.420) Ubaldino de Assis, árvores que não são sagradas simulacros de Iroco nas avenidas da cidade. Esses ojás são decorados delicadamente com flores, procedimento esse que não acontece nos terreiros de

Candomblé, em que o ato de colocar um ojá requer rituais específicos e solenes. Assim como enfeitam a avenida do antigo cais do porto de Cachoeira, atual orla fluvial da cidade por onde irá passar o cortejo com bandeirolas com a cor azul e branco, as cores da rainha do mar.

O palco, ao retirar a roda de samba do nível da rua, da esfera da participação onde qualquer um podia entrar e dançar ao som das palmas, retira a participação da festa. As pessoas perderam o direito de participar e formar a roda para ficar de longe apenas assistindo, a roda de samba “ao sair da rua” e ao subir no palco transforma-se em espetáculo, o turista perde a noção e visão da própria roda percebida apenas na interação do corpo que compõe a roda, a roda transforma-se apenas em uma parede de pessoas que passam.

Perde-se também a apresentação da letra do samba, das palmas, do ritmo, dos sons dos instrumentos dos momentos em que são todos amplificados por potentes equipamentos de som, espetacularizando a festa pela escala e mudança da percepção.

Em frente a esse palco é construído um “barração coletivo”, uma cabana circular constituída de estrutura de madeira, fechado lateralmente a meia altura com a palha do dendê coberto com as folhas de palmeira, sendo protegido, nas aberturas em todo o perímetro pelo mariô.

Na percepção de (Velame 2022, p.422), o barração coletivo torna-se uma “arapuca”, armadilha à cultura, empreendida pela indústria do turismo no momento em que ela torna, visível algo que é “invisível” (no sentido de reservado).

O xirê, que acontece no espaço do barração dos terreiros de Candomblé, onde há a temporalidades sagradas, etapas solenes, e, sobretudo, onde cada um, seja Filho de Santo ou visitante, possui o seu devido lugar, sua posição, sua hierarquia, onde a festa com os corpos em transe são os deuses a serem respeitados, reverenciados, cultuados e amados, e não exposto aos deleites para os deleites das fotografias e filmagens dos turistas.

Todavia, essa “arapuca” também estabelece um jogo, uma correlação de forças entre as comunidades terreiros e a sociedade mais ampla, quando ela constitui um dos poucos momentos possíveis da saída do esquecimento, do ostracismo tornando-se um palco de manifestação política na luta pela cidadania, em seus direitos básico “de acesso a educação, à saúde, mobilidade, habitação e etc.”

Sobretudo no que tangencia a liberdade religiosa frente ao preconceito de setores conservadores da sociedade mais ampla e, principalmente, a difamação e perseguição empreendida pelos cultos neopentecostais e evangélicos.

Em frente ao “barracão” é montado um toldo, com a estrutura metálica e coberta. Em lona branca pela Secretaria de Cultura e Turismo e a Bahiatursa. Nele durante toda manhã e início da tarde, são colocados todos os presentes em balaios tranzidos pelas famílias da região.

Sendo todos agrupados e expostos ao contrário do que acontecia no segundo momento da festa criada pelo Povo de Santo da região em que os presentes eram trazidos pelas comunidades terreiros e guardados, nas embarcações a espera do momento de serem levados à casa de lemanjá.

Ao adentrarem a praça em direção ao local dos presentes sob o toldo, há um verdadeiro desfile de beleza e elegância, quando se apresentam ornados com as suas belas indumentárias de festa compostas de suas batas delicadamente bordadas, o rico pano da costa, os ojas com os seus rendilhados, além das contas, braceletes e jóias das mais diversas naturezas.

A lentidão da corporeidade dos itinerantes resistentes dá lugar aos corpos em exposição, aos corpos espetaculares, os corpos do exótico, saciando a sede do turismo étnico. A competição entre as comunidades cooptadas pelo sistema potencializa o espetáculo através da estética das roupas e ornamentos.

O toldo vira temporariamente um lugar de exposição de visibilidade, um “tabuleiro” do gosto de lemanjá na margem do Paraguaçu. Velame (2022, p. 424) na hora da colocação do balαιο no toldo, junto aos demais presentes, há uma demonstração pública por parte dos Pais e Mães de Santo de seu saber Tautológico, ancestral através das cantigas aos Orixás, Vodun e Inquices, e, principalmente, a lemanjá. Cantigas proferidas na língua ritual em lorubás “nagô”, em Fon, “Jeje” e Kikongo “Bantu”.

4.0 Exposição

No meio da tarde, por volta das 15 h, é iniciado um xirê a festa dos Orixás “no barracão coletivo”, horário que outrora os presentes já estariam a caminho do seu destino indo em direção aos braços de lemanjá. Os corpos em movimento no ritmo dos alabés costuram a rede dos terreiros do Recôncavo, todos ali, juntos,

costurando o território-rede.

Corpos em movimento que ao interagirem, articulam-se, conectam-se, tecem o território-rede na região. Nesse momento há um agenciamento do Candomblé pelo turismo étnico.

O rito através do ritmo, dança, música, cânticos sagrados que advém dos corpos das Mães e Filhas de Santo que forma a roda do xirê, sob o chão coberto com as folhas do Okotó, são apropriadas e espetacularizadas, teatralizadas e esvaziadas desterritorializadas dos espaços próprios dos barrações dos terreiros e levadas para uma praça pública no centro antigo da cidade, quando saem de uma “invisibilidade” para uma visibilidade, sai do culto para a exposição.

Todavia, com o cuidado das comunidades terreiro em evitar o transe dos Filhos de Santo, de evitar as manifestações dos deuses “Orixá, Vodun e Inquieces” vulneráveis a fotografias e filmagens de turistas e órgãos de turismo além do olhar fascinado, atento e estranho das pessoas que acompanham a festa.

O cortejo sagrado dá lugar ao cortejo do espetáculo. Consoante (Velame, 2022, p.428) o cortejo teatraliza os espaços por onde passa, em um fluxo do entretenimento sobre a temporalidade do rito inventado e mercantilizado. Esse xirê não é mais uma festa dos deuseus.

Mas, uma panacéia a mercantilização da cultura. Como a festa que antes da chegada do turismo étnico era própria do Povo de Santo do Recôncavo, que em seu espaço-tempo conquistava o seu território, sua cidadania, seus direitos do exercício da liberdade religiosa, tecia o seu território itinerante, foi substituído, paulatinamente, por territórios do espetáculo, territórios: o (barração coletivo); e o toldo para os presentes.

E o próprio cortejo, que se dá entre o toldo e o cais do porto desenvolve-se em um percurso muito pequeno com uma grande quantidade de pessoas, transformou-se em uma caricatura.

No momento do embarque desvela-se o esvaziamento de sentido da festa e, sobretudo, o seu agenciamento, pelo aparelho de estado. As diversas embarcações de outrora dão lugar apenas a quatro saveiros: duas são carregadas de presentes e membros do Candomblé; uma com turistas e profissionais de rede de comunicação que registram a festa com fotografias e filmagens; e a quarta, com políticos locais e representantes governamentais.

Além do fato de pequenas embarcações e lanchas são alugadas por turistas

para acompanhar o cortejo em seu percurso fluvial. A multidão e membros do Povo de Santo, que outrora acompanhava o cortejo fluvial até o povoado Coqueiro e o depósito dos presentes na Pedra da Baleia, agora assiste como mero espectador no cais do porto e na orla do bairro do Caquende.

Privados de entregar pessoalmente os seus presentes, de participar da festa no seu clímax, no ato ritual, da oferenda a rainha do mar em seu palácio no meio do rio Paraguaçu.

Após o embarque nas diversas escunas e barcos inicia-se o cortejo fluvial. O agenciamento da festa opera uma desterritorialização do trajeto original, agora se faz necessário que o cortejo fluvial seja visto e filmado o maior tempo possível tendo a cidade de São Félix como pano de fundo.

Nesse trajeto nas escunas continuam as músicas tocadas pelos alabés em seus atabaques e as cantigas sagradas até chegar a casa de lemanjá, que merece silêncio e respeito. Na casa da rainha do mar, o júbilo dar lugar ao ritual solene de entrega dos presentes ao som da língua ritual. Todos os terreiros, um a um, entregam os seus presentes e realizam suas oferendas agradecendo a aventura, fortuna e dádivas que ela propiciou aos seus filhos ao longo do ano.

No ato da doação dos presentes sob os olhares atentos, ávidos, curiosos, encantados dos turistas que acompanham cada detalhe com espanto, o turismo étnico atinge os seus propósito de encantar e seduzir pelo exótico através de espetáculos urbanos, esvaziando o sentido da festa. (VELAME, 2022)

O fenômeno da espetacularização esvazia o significado intrínseco da Pedra da Baleia, pois lemanjá não pode receber suas oferendas devido ao descompasso entre o horário oficial estipulado pelas autoridades e o momento conhecido pelo conhecimento popular das marés. O ato de depositar os presentes coincide com o início do ciclo de maré alta, que arrebatada e carrega dos braços de lemanjá os seus presentes ainda fechados e lacrados. Nesse contexto, o espetáculo rouba, até mesmo, o presente de lemanjá.

5.0 Considerações finais

O turismo étnico potencializa a importância da cultura no cenário atual na dinâmica do capitalismo de acumulação flexível na contemporaneidade, viabiliza, viabiliza estratégias de governabilidade do estado na periferia do sistema, assim

como contribui na construção das imagens publicitárias das cidades na competitividade global e no manejo dos conflitos sociais.

Esse processo visa a mercantilização da cultura dos negros, transformando-a em mercadorias e ferramentas publicitárias para alimentar o desenvolvimento da indústria cultural, do entretenimento e, principalmente do turismo em sua nova roupagem, o turismo étnico.

Nos últimos anos, o olhar do turismo étnico voltou-se para os corpos negros do Recôncavo em virtude da presença da visitantes nacionais e estrangeiros: belgas, franceses, ingleses e, principalmente, afro-americanos. Turista que depois de se debruçarem e frequentarem durante décadas Saint Louis, nos Estados Unidos, o Caribe (Haiti, República Dominicana e Cuba) e a costa ocidental da África “descobriram” a riqueza e a pluralidade de territórios negros e manifestações culturais de matrizes africanas do Recôncavo Baiano, notadamente das cidades de Cachoeira, São Félix, Maragogipe e Santo Amaro.

O negro do Recôncavo Baiano transforma-se em objeto de consumo tanto em seus históricos territórios quanto na composição da paisagem urbana da cidade, tornando-se uma peça central na reconstrução econômica e simbólica da Heróica, constituindo a engrenagem principal para a construção da imagem da nova “Meca Afro-Americana”.

Diversas medidas e ações realizadas tanto pelo estado (Bahiatursa, Secretaria de Turismo do Estado, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e IPAC, IPHAN etc.) de conservação e preservação do patrimônio pela Associação do Cultos Afro-Brasileiros do Recôncavo Baiano e a Associação da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira estão sendo cooptadas nesse processo, agenciadas pelo turismo étnico e a indústria cultural.

Cachoeira acumula ainda o título histórico da cidade “macumba”, a cidade do “feitiço” muito proveitoso da imagem da nova “Meca Afro-Americana”. Alcinha recebida por um duplo movimento: a perseguição a manifestações afro-brasileiras. Notadamente, o Candomblé, empreendida pelos meios de comunicação locais, principalmente pelo jornal A Ordem, nas três primeiras décadas do século XX; e as peregrinações dos desvalidos do Recôncavo e do sertão aos terreiros de Candomblé da cidade em busca de curas e tratamentos medicinais (SANTOS, 2009, p.32).

O turismo étnico através das empresas turísticas locais e nacionais leva em

ônibus e vans, tanto nas festas dos calendários litúrgicos quanto no cotidiano, turistas americanos afro-americanos e europeus aos famosos terreiros de Cachoeira, em um city tour do exótico, do mágico, do misterioso, do sagrado onde Ogãs e Mães de Santo de oitenta, noventa e cem anos são apresentados como descendentes diretos de escravos oriundos do Benin, Nigéria e Angola.

São tratados como relíquias vivas, semi deuses, depositários de um saber tautológico, ancestrais, africano, que preservam no Brasil valores e civilizações há muito extintas na África. Esses terreiros são vendidos como pedaços da Áfricamítica no Brasil, uma “África em miniatura”, que sobreviveu à partilha da África, ao Colonialismo e ao Imperialismo Europeu.

Antes centros de peregrinação desvalido do sertão do Recôncavo através de curas e remédios, hoje de turistas com sede do exótico, do diferente onde os corpos negros das grandes lalorixás, Gaiakus e Makotas são vendidos como bálsamos da africanidade e panteão da resistência negra à diáspora africana nas Américas, o elo perdido finalmente encontrado, que foi destruído nos Estados Unidos e disperso Haiti, República Dominicana e Cuba.

A sociedade do espetáculo tem como uma das características básicas a avidez ou entretenimento, pela divisão, amante do consumo da novidade, do exótico e do cultural. No espetáculo os objetos culturais, com os seus respectivos símbolos, concepções e transmissão, são deturpados, tornando-se apenas um invólucro, sem significados, até reinventados para o consumo cada vez mais voraz e pertinentes aos códigos de recepção do espectador. Espetacularização essa usada, ainda, pelo aparelho de Estado como técnica de gerenciamento e administração social.

Os turistas ávidos pelo exótico e agenciados pelo turismo étnico fazem girar a roda do capitalismo de acumulação flexível da contemporaneidade na periferia do capital. Moedas que cintilam e giram juntos com as rodas de capoeira, com as rodas dos xirés (festas), dos terreiros de Candomblé, com os sambas de roda, com as rodas do maculelê, com as rodas dos balaios dos presentes à lemanjá, com as saias rodadas das negras da Irmandade da Boa Morte no Recôncavo Baiano.

Rodas que são as engrenagens do turismo étnico e ferramenta de governabilidade para a construção de representações identitárias e da imagem “Meca Afro-Americana”, a cidade de Cahoeira do recôncavo Baiano, assim como

instrumento de administração e controle social das concessões a reconhecimentos culturais, uma verdadeira panacéia a democracia cultural.

Côncios de que “os saberes emergem dos contextos culturais específicos”, imprimiram uma suposta universalidade às suas idéias e isso tornou os demais povos tributários de uma cosmovisão (NOGUERA, 2014, p.35). Colonizam não somente a geografia africana, principalmente, o pensamento, colocando em marcha o racismo epistêmico. A este racismo epistêmico, Ramose (2011) denominou de epistemicídio, porque não se trata apenas e tão somente desqualificar os saberes colonizados – africanos, asiáticos e latino-americanos – mas sobretudo de eliminar esses saberes a partir do encobrimento do outro e seu inevitável sufocamento epistêmico.

Tendo o capital atingido o seu ponto de fuga máximo, engrenou-se um movimento de escalada, baseado na visão segundo a qual todas as situações da vida (pode) ser atribuído um valor no mercado. Esse movimento também se caracteriza tanto pela produção da indiferença, a paranoica codificação da vida social em normas, categorias e números, quanto por diversas operações de abstração que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais.

REFERÊNCIAS

Livro:

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA. Tombamento estadual do terreiro Rumpame Runtoloji. SPLP, n.002/06. Salvador: Ipac, 2006.

NOGUERA, Renato. O ensino da filosofia e a lei 10.639 . Rio de Janeiro: Pallas. Biblioteca Nacional. 2014.

RAMOSE, Mogobe. Sobre a legitimidade e o estudo da filosofia africana. Ensaios filosóficos. Rio de Janeiro, v. IV, out. 2011.

SANTOS, Edmar Ferreira. O poder dos Candomblés: perseguição e resistência no Recôncavo da Bahia. Salvador. Edufba, 2009.

VELAME, Fábio Macedo. Arquiteturas crioulas: os terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix. Salvador. EDUFBA/PPGAU, 2022. 466 p. :il.